

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 4
ISSUE 2
2023

ISSN 2181-0966

Doi Journal 10.26739/2181-0966

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 4, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2023

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного Стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилят Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлиддинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдитнович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Исомов Мираскад Максудович

PhD, доцент, Узбекистан

Эронов Ёкуб Куватович

PhD, доцент, Узбекистан

Хайдаров Артур Михайлович

доктор медицинских наук профессор Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент, Узбекистан

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Junichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Мамедов Умиджон Суннатович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Раимкулова Дилноза Фарходдиновна

PhD, доцент, Узбекистан

Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна

доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical Institute,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental Institute,
Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Miraskad M. Isomov

PhD, Docent, Uzbekistan

Yokub K. Eronov

PhD, Docent, Uzbekistan

Xaydarov Artur Mixaylovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Docent, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Jinichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjanovich

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Jakhongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Umidjon S. Mammadov

Doctor of Medical Sciences, Docent, Uzbekistan

Raimkulova Dilnoza Farxoddinovna

PhD, Docent, Uzbekistan

Madina K. Yunuskhodjaeva

Docent, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Агзамова Сайёра Саидаминовна, Туляганов Нозим Алишерович РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА СОЧЕТАННЫХ ТРАВМ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА.....	6
2. Ризаев Элёр Алимджанович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ИЗУЧЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	13
3. Nasretdinova Maxzuna Taxsinovna, Normirova Nargiza Nazarovna, Baxronov Bezod Shavkatovich, Normuradov Nodir Alisherovich MUVOZANAT FUNKSIYASI BUZILGANDA VESTIBULYAR ANALIZATORNI BAHOLASH.....	17
4. Исламова Нилуфар Бустановна, Назарова Нодира Шариповна СУРУНКАЛИ ТАРҚАЛГАН ПАРОДОНТИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН ПОСТМЕНОПАУЗА ДАВРИДАГИ АЁЛЛАРНИНГ ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИ ОШИРИШ.....	20
5. Рахматова Дилнора Саиджоновна БОЛАЛАР ОРАСИДА ТИШ КАРИЕСИ КАСАЛЛИГИ ТЕКШИРИЛАЁТГАН БОЛАЛАРНИНГ КЛИНИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	25
6. Хамракулова Наргиза Орзуевна СУРУНКАЛИ СИНУСИТНИНГ УЗОҚ МУДДАТЛИ ШАКЛЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРНИ БОШҚАРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	29
7. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Раупова Камола, Лутфуллаева Гульноза, Нормурадov Нодир Алишерович ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ.....	31
8. Терехов Алексей Борисович, Нэстасе Корнелиу Иванович СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА КОРНЯ.....	36
9. Ризаев Жасур Алимджанович, Шодмонов Ахрорбек А, Раджабий Музаянна Азиз кизи ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ.....	40
10. Ахмедов Хуршид Камалович ОРТОПЕДИК ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН БЕМОРЛАРДА ОФИЗ БЎШЛИГИДАГИ ЦИТОКИН ҲОЛАТИНИНГ ПАРАМЕТРЛАРИ АНИҚЛАШ УСУЛЛАРИ.....	44
11. Курбонов Дилшод Фарходович, Хабибова Назира Насуллоевна ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАР СТОМАТОЛОГИК САЛОМАТЛИГИНИ АНИҚЛАШ КЎРСАТКИЧЛАРИ.....	47
12. Эронов Ёқуб Қуватович ИМКОНИАТИ ЧЕКЛАНГАН БОЛАЛАРДА ПАРОДОНТ ТЎҚИМАСИНИНГ МИКРОБИОЛОГИК ТАДҚИҚОД НАТИЖАЛАРИ СОЛИШТИРМА ТАҲЛИЛЛАРИ.....	52
13. Атоева Мақсад Амановна РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, ИНТЕНСИВНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА.....	55
14. Нурова Шоҳсанам Норпўлотовна АЁЛЛАРДА ЭСТРОГЕН ЕТИШМОВЧИЛИГИ ОҚИБАТИДА ТИШ-ЖАҒ ТИЗИМИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР БЎЙИЧА УМУМИЙ ТАВСИФ.....	58
15. Идиев Ойбек Элмуродович, Ибрагимова Феруза Икромовна БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ.....	61
16. Астанов Отабек Миржонович ЧАККА-ПАСТКИ ЖАҒ БЎҒИМИ КАСАЛЛИКЛАРИДА КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ.....	66
17. Ражабов Отабек Асрорович МЕТАЛЛОКЕРАМИК ПРОТЕЗИ БЎЛГАН БЕМОРЛАР ГУРУҲИДА ДАВОЛАШДАН ОЛДИНГИ ВА КЕЙИНГИ ИММУНОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР ТАҲЛИЛИЙ НАТИЖАЛАРИ.....	69
18. Taylakova Dildora Ibragimovna PREVENTION AND TREATMENT OF DENTAL FLUOROSIS IN CHILDREN.....	72
19. Ташева Гулчехра Сулямановна ОДОНТОГЕН ЯЛЛИҒЛАНИШ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ.....	76
20. Фозилов Уктам Абдураззоқович ЮҚОРИГИ ЖАҒНИНГ ТОРАЙИШИ ҲИСОБИГА ЮЗАГА КЕЛГАН ПАТОЛОГИК ОКЛЮЗИЯНИ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	80
21. Ulug'bekova Gulrux Jo'rayevna, Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li 7-12 YOSH TOIFASIDAGI BOLALARDA KO'Z KOSALARARO ORALIQ KENGLIKNING YOSHGA MOS KRANIOMETRIK KO'RSATKICHLARI.....	84
КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ ПОЗДРАВЛЯЮТ АКАДЕМИКА Ш.И. КАРИМОВА.....	86

Идиев Ойбек Элмуродович
Ибрагимова Феруза Икромовна
Бухоро давлат тиббиёт институти

БОШ МИЯ ФАЛАЖИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРДА ЧАЙНОВ МУШАКЛАРИНИНГ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ АНИҚЛАШ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8033090>

АННОТАЦИЯ

Болалар миёна фазада дунёда энг кенг тарқалган касалликлардан бири бўлиб, бу восита ҳаракат ривожланишининг бузилишлари туфайли болалик ёшида инсоннинг ногиронлигига олиб келади. Ушбу касаллик ҳомиладорлик давридаги ривожланиш, туғруқ ва янги туғилган чақалоқлик даврида бош миёнининг зарарланиши туфайли юзага келади, ушбу касаллик кўллар, бўйин, тананинги ва тилинги мушакларининг ҳаракат бузилишлари – парезлар, параличлар, гиперкинезлар билан намоён бўлади, бу боланинги ўз-ўзига хизмат кўрсатишига салбий таъсир қилади. Болалар миёна фазада билан касалланган болаларнинг 60-80% да психикаси ва нутқида ўзгаришлар кузатилади. Шундай қилиб, болалар миёна фазада да инсон ҳаёти учун энг муҳим функциялар зарарланади: ҳаракат, нутқ, психика.

Калит сўзлар: Болалар миёна фазада, чайнов мушаклари, электромиография.

Идиев Ойбек Элмуродович
Ибрагимова Феруза Икромовна
Бухарский государственный медицинский институт

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЖЕВАТЕЛЬНЫХ МЫШЦ У ДЕТЕЙ С ДЕТСКИМ ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ПАРАЛИЧОМ

АННОТАЦИЯ

Детский церебральный паралич - одно из самых распространенных заболеваний в мире, это заболевание приводит к инвалидности человека в детском возрасте из-за нарушений двигательного развития. Это заболевание вызвано развитием во время беременности, родов и повреждением головного мозга в период новорожденности, это заболевание проявляется двигательными нарушениями мышц рук, шеи, туловища и языка – парезами, параличами, гиперкинезами, что негативно сказывается на самообслуживании ребенка. У 60-80% детей с церебральным параличом наблюдаются изменения в их психике и речи. Таким образом, у детей с церебральным параличом нарушаются важнейшие для жизни человека функции: движение, речь, психика.

Ключевые слова: У детей церебральный паралич, жевательные мышцы, электромиография.

Idiev Oybek Elmurodovich
Ibragimova Firuza Ikromovna
Bukhara State Medical Institute

DETERMINATION OF ELECTROMYOGRAPHIC PARAMETERS OF MASTICATORY MUSCLES IN CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

ANNOTATION

Cerebral palsy is one of the most common diseases in the world, this disease leads to disability of a person in childhood due to motor development disorders. This disease is caused by the development during pregnancy, childbirth and brain damage during the newborn period, this disease is manifested by motor disorders of the muscles of the arms, neck, trunk and tongue – paresis, paralysis, hyperkinesia, which negatively affects the child's self-care. 60-80% of children with cerebral palsy have changes in their psyche and speech. Thus, in children with cerebral palsy, the most important functions for human life are disrupted: movement, speech, psyche.

Keywords: Children have cerebral palsy, masticatory muscles, electromyography.

Кирриш: БМФ долзарб тиббий-ижтимоий муаммо эканлиги исботланган бўлиб, у 1000 нафар янги туғилган чақалоқларда 3-5 тага етади ва эрта ёшдаги пациентларнинг ногиронлиги кузатилади [1.3.5]. Шунингдек, кўпгина бошқа тадқиқотчилар, БМФ - марказий асаб тизимининг (МАТ) оғир касаллиги бўлиб, эрта онтогенез босқичида миёнини тўлиқ ривожланмаслиги ёки зарарланиши натижасида юзага келади, деб ҳисоблашади. Бунда

ихтиёрий ҳаракатлар, нутқ ва бошқа пўстлоқ функцияларини тартибга солишчи миёнини катта ярим шарлари энг кўп зарарланади [2.4.6]. БМФ нинг клиник кўринишида ҳаракат бузилишлари етакчи бўлиб ҳисобланади.

БМФ клиникасининг пайдо бўлиш сабабларини тушунтирувчи 500 га яқин омиллар маълум. Тиббиёт илмининг ва тадқиқот усулларининг ривожланиши бир жойда турмаганлиги сабабли,

вакт ўтиши билан яна қўлаб омилар топилади ва БМФ бўлган болаларни реабилитация қилиш бўйича башоратлар янада пессимистик бўлади. Бундай парадоксал хулоса врачларни ва БМФ билан касалланган болаларнинг ота-оналарини қаноатлантирмайди [7.9.11].

Бундай болаларда юз-жағ соҳасининг мушак тизими миофункционал бузилишлардан ажралиб қолмайди, қайсики булар тиш-жағ аппаратининг шаклланишида дисгармонияни келтириб чиқаради ва БМФ нинг синдромларининг ажралмас қисми бўлиб ҳисобланади.

БМФ билан касалланган болаларнинг стоматологик статусини ўрганиш бўйича тадқиқотлар тиш-жағ ва юз аномалиялари юқори тарқалганлигини кўрсатади (88-93%), сабаблари мимик ва чайнов мушакларининг дисфункцияси бўлиб, улар стереотипли одатий реакциялар билан намоён бўлади.

Маълумки, БМФ билан касалланган болаларнинг 70% да оғиз орқали нафас олиш кузатилади. Бундай болаларда оғиз орқали нафас олиш мимик мушаклар, оғизнинг думалоқ мушаги ва тил фаолиятининг бузилишини чуқурлаштиради, бу тиш-жағ аномалияларининг (ТЖА) ривожланиши билан ушбу аномалияларнинг янада яққолроқ клиник кўринишларининг пайдо бўлиши билан тезлашади. Лунж, чайнов, чакка ва тил ости мушаклари ўртасидаги миодинамик мувозанатнинг бузилиши характерлидир. Оғизнинг думалоқ мушаги, ияк ва оғиз бўшлиғининг туби мушаклари ўртасида миодинамик мувозанат бузилиши мумкин. Агар нафас олиш функцияси бузилган бўлса, оғизнинг думалоқ мушагининг фаолияти метьёрга нисбатан бир неча бор ортади ва унинг чидамлилиги сезиларли даражада камаяди.

Оғиз бўшлиғининг оғиз саломатлигини таъминлайдиган муҳим биологик таркибий қисмларидан бири сўлак бўлиб ҳисобланади. БМФ билан касалланган болаларда сўлак секретацияси ҳам камайиши, ҳам кўпайиши мумкин, бунда сўлак эса юқори ёпишқоқликка эга. Тишларда доимий равишда юмшоқ қараш ҳосил бўлади, бу эса ўз навбатида кариоз жараённинг ва пародонт касалликларининг ривожланишига олиб келади. Оғиз соғлиғининг ҳолатига шунингдек сўлакнинг кислота-асос мувозанати (рН) ва бошқа таркибий қисмлари (фосфор, магний ва бошқалар) ҳам таъсир килади.

Соматик патология, оғиз суюқлигининг хусусиятлари, оғиз бўшлиғининг гомеостази, қониқарсиз гигиена билан бир қаторда, оғиз бўшлиғи касалликларининг ривожланишида куйидаги омилларни ажратиш мумкин:

- норационал овқатланиш режими;
- болалар томонидан кариесоген маҳсулотларни тез-тез истеъмол қилиш;

- Фтор сақловчи пасталарни доимий қўлламаслик (ёки тиш пасталарини умуман ишлатмаслик, бу айниқса асаб тизими касаллиги бўлган болаларга хос).

Кўп йиллар давомида чет эллик олимлар БМФ га чалинган болаларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш устида ишламоқда. Лосик И.М. [2014] БМФ бўлган 12 ёшли болалар учун куйидаги профилактика чораларини таклиф қилди: тишларни тозалашни ўргатиш, флоссинг, шакарсиз сақич чайнаш, фтор сақловчи «Fluocal», «Фторлак» гелларини қўллаш. Натижада, оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолатини, маргшинал периодонтит ҳолатини яхшилашга эришиш мумкин еди.

Ушбу йўналишда тадқиқотлар олиб борган С.В. Ерзина [2005] ушбу тоифадаги касал болаларда сурункали катарал гингивитни комплекс даволаш чизмасини ишлаб чиқди: оғиз бўшлиғи гигиенаси бўйича ўқитиш, назорат остида тишларни тозалаш, тишдаги йиғилмаларни профессионал равишда олиб ташлаш, «Метрогил Дента» ва «Солкосерил» препаратларидан фойдаланиш, тиш қаторларини ўраб турган мушаклар учун гимнастика ва нафас гимнастикаси.

Захарова И.В. [2007] томонидан БМФ бўлган болаларда кариеснинг деструктив шакллари даволаш усулини таклиф қилинган. Ушбу усул куйидаги компонентларни сақловчи фитопрепаратдан фойдаланишни ўз ичига олган (% нисбатда): календуланнинг 40% ли спиртли эритмаси 43,50; Chelidonium нинг

40% ли спиртли эритмаси 15,75; мингяпрокнинг 40% ли спиртли эритмаси 15,73; экистерон 0,02; глицерин 25,00.

Яна бир рус мутахассиси ва тадқиқотчиси Н.А. Вычалковская [2011] БРС+ДВУС+ «Кальцеин» комбинациясидан иборат генерализацияланган сурункали катарал гингивитни даволаш усулини таклиф қилган. Таклиф этилган ва амалга оширилган даволаш оғиз суюқлигининг ўрганилган кўрсаткичларининг қийматини тузатди.

Слуцкий Д.М. [2005], Коско А.В. [2013] томонидан ишлаб чиқилган БМФ ли болаларда ТЖА ларини ортодонтик даволашнинг махсус дастури маълум. Ушбу тоифадаги болаларнинг парчаланган тишларини 3М ESPE (АҚШ) ва Twinky Star (VOCO, Германия) компомери билан стандарт сунъий тожли тиклаш таклиф қилинган.

Bozkurt F.Y. et al. [2004] БМФ ли болаларда оғиз гигиенасини яхшилаш учун ўрганилган 1-гуруҳда анъанавий чўтка, 2-гуруҳда электр чўтка ва 3-гуруҳда хлорексидин ва калций глюконат спрейи, 4-гуруҳда хлорексидин ва калций глюконатли спрейи ишлатилган. Электр чўткаси, хлорексидинли ва калций глюконатли спрей ишлатилган гуруҳда гигиена кўрсаткичларининг энг яхши кўрсаткичлари қайд этилган, ушбу комбинацияланган дастурнинг самарадорлиги бошқа гуруҳларга қараганда анча юқори эканлиги исботланган.

Шундай қилиб, БМФ дан азият кекувчи болаларда пародонт касалликлари орасида сурункали гингивит, тишларнинг қаттиқ тўқималари касалликлари орасида кенг кариозли зарарланишлар, эмалнинг гипоплазияси ва патологик тишларни йўқ қилиш, бруксизм, ТЖА орасида - тишларнинг чиқишининг кечикиши, тишловнинг, тишлар ва тиш қаторларининг аномалияси ташхисланган. БМФ ли болалар ихтисослаштирилган тиббий ёрдамга, шу жумладан стоматологик ёрдамга мухтож, чунки болаларнинг ҳаёт сифати ёмонлашади, шу билан бирга оғиз бўшлиғининг гигиеник ҳолати ҳам ёмонлашади.

Тиш-жағ тизими аномалиялари бўлган беморларда турли хил инструментал-техник усуллар ёрдамида чайнов ва мимик мушакларининг функционал ҳолатини ўрганиш зарур. Бундай патологияларни ўз вақтида даволамаслик айниқса БМФ да, патологик ҳаракат стереотипи, нуқсонли позалар ва контрактураларнинг шаклланишига олиб келиши мумкин [8.10.12.13.14].

Тадқиқот мақсади. Диплегик кўринишдаги БМФ ли беморларда оғизнинг чайнов, чакка ва думалоқ мушакларининг биоэлектрик фаоллигини ўрганиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Электромиографик текширув учун БМФ нинг диплегик шакли бўлган 6-13 ёшдаги 26 бемор болалар танлаб олинди. Назорат гуруҳи метьёрий тишловли 17 та амалий жиҳатдан соғлом болалардан иборат бўлди.

Биоэлектрик фаолликни иккала чайнов мушакларида (musculus masseter), чакка мушакларида (musculus temporalis) ва оғизнинг думалоқ мушакларида (musculus orbicularis) физиологик тинчлик ҳолатида ўрганилди.

Ушбу мушаклар гуруҳи ўрганиш учун танланишининг сабаби, улар чайнов ҳаракатида, суҳбат пайтида, юқори ва пастки жағнинг ривожланишида, пастки жағни кўтариш ва пастга туширишда ёки бир сўз билан айтганда, юқори жағга нисбатан барча турдаги ҳаракатларда қатнашадилар.

Ушбу тадқиқот учун «Медикор» (ВХР) компаниясининг тўрт каналли электромиографи 50 ва 100 мм/с тезликда қўлланилган. Биопотенциалларни қайд қилиш учун пластмассага ўралган 5мм² майдонли биполяр думалоқ электродлар ишлатилган. Электродларни қўллашдан олдин терига алкоголь билан ишлов берилган. Ёпишқоқ лентадаги электродлар чакканинг ва хусусий чайнов мушакларининг мотор нуқталари марказига ўрнатилди. Икки электрод орасидаги масофа 10 мм ни ташкил этди. Қўзғалиш бўсағасининг давомийлиги, мушакларнинг сезгирилиги, шунингдек юқоридан келтирилган мушакларнинг икки томондан – ўнг ва чапдан сезгирилигининг частотаси ва амплитудаси ўрганилди.

Тадқиқот натижалари

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, текширилган болаларда БМФ нинг қуйидаги шакллари аниқланган: спастик дисплегия, гемиплегик шакл, кўш гемиплегия (1-жадвал).

Шуни таъкидлаш керакки, ўрганилган болаларда турли хил ТЖА (алоҳида тишларнинг аномалиялари, тиш қаторлари

аномалиялари, окклюзия аномалиялари, комбинацияланган аномалиялар) борлиги аниқланди, уларнинг мутлақ ва нисбий қийматлари 2-жадвалда келтирилган.

1-Жадвал

Текширилган пациентларнинг жинс бўйича ва БМФ нинг шакллари бўйича тақсимланиши

БМФ шакллари	Ўғил болалар		Қизлар		Жами	
	Абс.	%	Абс.	%	Абс.	%
Спастик дисплегия	191	63,4	110	36,6	301	100

2-Жадвал

Болаларда БМФ нинг спастик дисплегик шаклида тиш-жағ аномалияларининг тузилиши

БМФ шакллари	Жинс	Тишлов аномалиялари						Жами
		Очиқ	Прогнатия	Кеси шувчи	Юқори жағнинг торайиши	Қозик тиш дистопияси	Диа стема	
Спастик дисплегия	Ўғил болалар	43	31	34	34	34	15	191
	Қизлар	24	23	18	15	20	10	110
Жами		69	56	54	51	56	27	301

Изоҳ: суратда абсолют, махражда нисбий (%) кўрсаткичлар

Электрмиографик тадқиқотлар шуни кўрсатдики, назорат гуруҳидаги болаларда (БМФ сиз соғлом болалар) учта ўрганилган мушакларда (musculus masseter, musculus temporalis, musculus orbicularis) кўзғалиш бўсағаси кўрсаткичлари БМФ ли беморларга қараганда ишонарли юқори бўлди.

Кўзғалиш бўсағаси кўрсаткичларини таққослашда олинган қийматларнинг ассиметрияси ўрнатилади. Чап тарафдаги

кўзғалиш бўсағасининг давомийлиги ўнг томонга қараганда узунроқ эканлиги аниқланди (3-жадвал) ва кўзғалиш бўсағасининг амплитудаси эса ўнг томонда чапга қараганда каттароқдир.

Ўтказилган тадқиқотлар шуни кўрсатдики, касал болаларнинг чайнов мушакларидаги кўзғалиш бўсағасининг сезгирлиги чап томонга қараганда ўнг томонда юқорироқ бўлди (4-жадвал ва 5-жадвал).

3-Жадвал

БМФ ли беморларда чайнов ва мимик мушакларнинг кўзғалиш бўсағаси давомийлиги кўрсаткичлари

Тадқиқот объекти	Кўзғалиш бўсағаси		
	Давомийлик	Ўнг томон	Чап томон
musculus temporalis	0,1 дан 0,5 гача, ўртача 0,2±0,001	15 дан 46 гача ўртача 26,2±0,9	12 дан 44 гача ўртача 25,2±0,8
musculus masseter	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,2±0,001	16 дан 42 гача ўртача 25,3±0,6	13 дан 46 гача ўртача 25,5±0,7
musculus orbicularis oris	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,2±0,001	9 дан 40 гача ўртача 24,4±0,9	12 дан 40 гача ўртача 23,9±0,8

4-Жадвал

БМФ ли беморларда ўнг томондан чайнов ва мимик мушакларнинг кўзғалиш бўсағаси сезгирлик кўрсаткичлари

Тадқиқот объекти	Ўнг томон		
	Сезгирлик	Частота ГЦ	Амплитуда МВ
musculus temporalis	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,22±0,001	10 дан 24 гача ўртача 15,4±0,5	12 дан 32 гача ўртача 22,3±0,8
musculus masseter	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,19±0,001	10 дан 28 гача ўртача 16,8±0,6	12 дан 34 гача ўртача 22,9±0,8
musculus orbicularis oris	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,18±0,001	8 дан 28 гача ўртача 14,6±0,5	10 дан 34 гача ўртача 22,5±0,7

БМФ нинг диплегик шаклида, жараён тенг равишда икки томонлама тарқалишига қарамай, қўзғалиш бўсағасининг кўрсаткичлари текширилатган болаларнинг таққосланган гуруҳлари ўртасида катта фарқ оралиғига эга (1-расм) Чайнов мушакларининг тонусини ўрганиш барча текширув гуруҳларида меъёрий кўрсаткичлардан яққол ифодаланган ва ноаниқ оғишларни кўрсатди.

Касалликнинг спастик диплегия, гемипаретик ва гиперкинетик шаклларида 6 ёшда 12 ёшдаги каби болалар пастки жағининг нисбий физиологик тинчлик босқичида чайнов мушакларининг тонуси ошган, бу уларнинг ҳаддан ташқари ва доимий зўриқишини кўрсатади.

5-Жадвал

БМФ ли беморларда чап томонда чайнов ва мимик мушакларнинг қўзғалиш бўсағаси сезгирлик кўрсаткичлари

Тадқиқот объекти	Леяя сторона		
	Сезгирлик	Частота ГЦ	Амплитуда МВ
musculus temporalis	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,19±0,002	8 дан 28 гача ўртача 15,1±0,6	10 дан 32 гача ўртача 21,2±0,8
musculus masseter	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,2±0,001	8 дан 28 гача ўртача 15,7±0,6	10 дан 34 гача ўртача 22,2±0,8
musculus orbicularis oris	0,1 дан 0,5 гача ўртача 0,21±0,001	8 дан 28 гача ўртача 15,4±0,6	10 дан 34 гача ўртача 21,7±0,8

а. соғлом болалар

б. диплегик шаклли болалар

1-расм. БМФ нинг диплегик шакли билан соғлом болаларнинг электромиографик кўрсаткичларини таққослаш

Доимий тишлов пайтида болаларда пастки жағининг нисбий физиологик тинчлик босқичида ошган тонуснинг сақланиши тиш-жағ тизимининг шаклланиши пайтида мушакларнинг бўшашиш функциясининг йўқлиги ёки етарли даражада такомиллашмаганини кўрсатади.

БМФ нинг гиперкинетик шаклида қисқарган мушаклар тонусининг ҳам сезиларли ошиши 6 ёшда - 91,6 М ва 12 ёшда-104 М ичида аниқланди. Бундан ташқари, ушбу гуруҳ болаларида қисқарган мушакларнинг тонуси бошқа гуруҳларга қараганда анча юқори эди (p<0.01).

Касалликнинг атоник-астатик шакли бўлган беморларда, бошқа текширилганлардан фарқли ўлароқ, нисбий физиологик тинчлик босқичида ҳам (6 ёшда - 54,6±5,1 М ва 12 ёшда-51,2±2,0 М), ҳам қисқарув босқичида (62,1±4,9 М ва 59,6±1,9 М) чайнов мушакларининг тонусида пасайиш кузатилди. Шу билан бирга, 12 ёшли болаларда бўшашган ва қисқарган мушакларнинг тонуси ушбу гуруҳнинг 6 ёшли болаларида олинган маълумотларга нисбатан пастроқ эди, бу кон таъминотининг бузилиши ва касалликнинг ушбу шаклида мушак атрофиясининг ривожланиши билан изоҳланади.

Шундай қилиб, барча текширилганлар қисқарган ва бўшашган мушакларнинг тонусидаги фарқнинг ва шунга мос равишда контракция коэффициентининг сезиларли пасайиши характерли, бу асаб-мушак аппаратларининг қўзғалувчанлик ва ўтказувчанлик қобилятининг пасайганлигини кўрсатади ва БМФ да пўстлоқнинг мотор соҳаларининг зарарланиши натижасидир. 6 ёшли болаларда мушакларнинг контрактил ва пластик тонусидаги фарқ кўрсаткичлари 12 ёшли болаларга қараганда кўпроқ эди, бу чайнов мушакларининг контрактил қобилятининг ёшга кўра пасайишини кўрсатади.

Тадқиқотнинг навбатдаги босқичида Myofunctional ResearchCo (MRC, Австралия) компаниясининг миофункционал преортодонтик трейнерларининг БМФ ли болаларда чайнов мушакларининг ҳолатига таъсирининг самарадорлиги ўрганилди.

Текширилган болалар 2 гуруҳга бўлинди:

биринчи гуруҳ назорат гуруҳи (n=26), MRC компаниясининг эластопротезларини тақиб юрмаган БМФ ли болалар;

иккинчи гуруҳ-асосий гуруҳ (n=30), 6 ой давомида MRC компаниясининг эластопротезларини тақиб юрган БМФ ли болалар.

БМФ ли ўрганилган болаларнинг чайнов мушакларининг биоэлектрик потенциаллари (фаоллиги) тадқиқотнинг биринчи кунда, 3 ва 6 ойдан кейин ўлчанди.

Биоэлектрик фаоллик юқорида кўрсатилган мушакларда физиологик тинчлик ҳолатида ва «Медикор» фирмасининг тўрт каналли электромиографи билан 50 ва 100 мм/с тезликда ўрганилди. Юқорида келтирилган мушакларнинг қўзғалиш бўсағасининг давомийлиги, сезгирлиги, шунингдек сезгирликнинг частота ва амплитудаси иккала томонда (ўнг ва чап) ўрганилди.

Чайнов мушакларининг тонусини ўрганиш шуни кўрсатдики, пастки жағининг нисбий физиологик тинчлик босқичида биринчи (назорат) гуруҳдаги чайнов мушакларининг тонуси ҳар доим ошган, бу уларнинг ҳаддан ташқари ва доимий зўриқишини кўрсатади. Тишларнинг доимий тишлови пайтида болаларда пастки жағининг нисбий физиологик тинчлик босқичида ошган тонуснинг сақланиши тиш-жағ тизимининг шаклланиши пайтида мушакларнинг бўшашиш функциясининг йўқлиги ёки етарли даражада такомиллашмаганини кўрсатади. Иккинчи гуруҳда чайнов мушакларининг тонуси биринчи гуруҳга нисбатан, айниқса

эластопротезни 6 ой давмида тақиб юрганларда қийганларда анча паст.

«Миобрейс» эластопротезини қўллаш ёрдамида 3 ойлик даволанишдан сўнг, тиш қаторлари зич бўлган болаларнинг 50% юқори ва пастки тиш қаторларининг пассив кенгайиши туфайли окклюзияда сезиларли яхшиланиш юзага келди.

6 ойдан кейин юқори ва пастки тиш қаторларининг кенгайиши кузатилди, бурун орқали нафас олиш меъёрлашди ва ютиш акти яхшиланди.

Шундай қилиб, «Миобрейс» эластопротезидан фойдаланиш чайнов мушакларининг тонусига ижобий таъсир кўрсатиши ва шу билан кўзғалиш бўсағасини ошириши исботланган. Бундай электропротезлардан фойдаланиш чайнов мушаклари тонусининг ассиметриясини пасайтиради. Чайнов мушаклари тонусининг пасайиши тиш қаторларининг кенгайишига олиб келади. Бу бурун орқали нафас олишни яхшиланишига олиб келади.

Болалар мия фалажи билан касалланган болаларда чайнов мушакларининг электромиографик кўрсаткичларини баҳолаш жараёнининг нисбати қонуниятлари ушбу контингент болалари

орасида тишларнинг чиқиши пайтида аномалияларнинг ривожланиш жараёнининг хусусиятларини аниқлашга имкон берди. Олинган тадқиқот натижаларини болалар стоматологлари, ортодонтилар, логопедлар ва болалар невропатологлари фаолиятида қўллаш тавсия этилади.

Хулоса. Ўтказилган тадқиқотлар асосида болалар мия фалажи билан касалланган болаларда чайнов мушакларининг электромиографик кўрсаткичлари ўрганилди ва баҳоланди, улар минтақамизда болалар мия фалажи учун миллий стандартлар сифатида тавсия этилади. Олинган маълумотлар болаларнинг психо-эмоционал ҳолатига таъсир қилувчи болалар мия фалажи кузатилган болаларда аномалияларнинг ривожланишининг олдини олиш бўйича янги стандарт ёндашувларни ишлаб чиқиш бўйича тавсия этилган тавсиялардан фойдаланишга имкон беради. Бундан ташқари, тиш-жағ тизимининг морфометрик кўрсаткичларининг онтогенез босқичларида ривожланиш жараёнининг аниқланган қонуниятлари болалар мия фалажи бўлган болаларда ривожланиш жараёнининг якунига етмаслигининг хусусиятларини аниқлашга имкон берди.

Адабиётлар рўйхати

1. Вычалковская Н.А. Влияние комплексного лечения на состояние неспецифической резистентности полости рта у детей с генерализованным хроническим катаральным гингивитом на фоне детского церебрального паралича в санаторно-курортных условиях // Современная стоматология. - 2011. - № 2 (56). - С.044-049.
2. Галеева Р.Р., Чуйкин С.В. Стоматологическая заболеваемость и биохимические показатели ротовой жидкости у детей, страдающих церебральным параличом // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4. – С. 35-39.
3. Галеева Р.Р., Чуйкин С.В. Клинические результаты стоматологического обследования детей с детским церебральным параличом // Уральский медицинский журнал. – 2014. – № 3 (117). – С. 36-38.
4. Грибовская В.А., Пиотровский С.М., Доценко В.И. Комплексная нейро-ортопедическая реабилитация детей с церебральными параличами в амбулаторных условиях с применением нагрузочных методик. Детская и подростковая реабилитация. – 2007. - № 2(9). – С.11-14.
5. Данилова М.А., Кирко Г.Е., Залазаева Е.А. Особенности микрокристаллизации слюны и течения кариеса у детей со спастическими формами детского церебрального паралича // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2012. - № 3(42). – С.52-56.
6. Данилова М.А., Бронников В.А., Залазаева Е.А. Взаимосвязь состояния окклюзии и речевой функции у детей со спастическими формами церебрального паралича // Ортодонтия. - 2012. - № 4(60). - С.4-7.
7. Данилова М.А., Мачулина Н.А., Залазаева Е.А. Опыт совместной работы кафедры детской стоматологии и ортодонтии Пермской ГМА и КГАУ «Центр комплексной реабилитации инвалидов» // Стоматология детского возраста и профилактика. – 2013. - № 1(44). – С.70-72.
8. Данилова М.А., Залазаева Е.А. Междисциплинарный подход к диагностике, профилактике и коррекции зубочелюстных и речевых нарушений у детей с церебральным параличом // Российская стоматология. – 2018. - № 3. – С.45-48.
9. Ерзина С.В. Комплексная этиопатогенетическая терапия хронического катарального гингивита у детей, больных детским церебральным параличом: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Новосибирск, 2005. - 22 с.
10. Захарова И.В. Лечение деструктивных форм кариеса у лиц с детским церебральным параличом с применением фитотерапевтических средств: автореф. дисс. ... канд. мед. наук. – Рязань, 2007. – 22 с.
11. Коско А.В. Эффективность применения стандартных металлических коронок для реставрации временных моляров при лечении пульпитов у детей с детским церебральным параличом в условиях общего обезболивания // Стоматология детского возраста и профилактика. - 2013. - Т. 12, № 3 (46). - С.18-20.
12. Лосик И.М. Результаты проведения профилактических стоматологических мероприятий у детей с детским церебральным параличом // Современная стоматология. - 2011. - № 2. - С. 77-80.
13. Магжанов Р.В. Сайфуллина Е.В., Мухаметова Р.Р. Тактика ведения больных с наследственными нервно-мышечными заболеваниями // Физиотерапия. Бальнеология. Реабилитация. – 2011. - № 4. – С. 19-23.
14. Олейник Е.А. Неретина А.Ф., Кунин А.А. Диагностика заболеваний зубов у детей с органическим поражением центральной нервной системы // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. - 2001. - № 4. - С.123-127.
15. Rizaev Elyor Alimdjanovich, & Buzrukzoda Javokhirkhon Davron. (2023). HEALING WITH THE USE OF TITANIUM THREADS OF CONTROLLED BONE RESORPTION. *American Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 16, 9–14. Retrieved from <http://ajird.journalspark.org/index.php/ajird/article/view/649>
16. Rizaev, E. A., & Buzrukzoda, J. D. (2022). OPTIMIZATION OF GUIDED BONE REGENERATION IN CONDITIONS OF JAW BONE ATROPHY. *Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)*, 25(4), 4-8.
17. Кубаев А. и др. Comparative analysis of methods for treating depressed frontal sinus fractures //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 25-28
18. Ризаев Ж., Кубаев А., Бузрукзода Ж. Современный подход к комплексной реабилитации пациентов с приобретенными дефектами верхней челюсти (обзор литературы) //Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 77-83.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 4, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 4, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000